

Семена к посеву надо готовить и правильно защищать

Протравливание – это один из главных приемов в технологии предпосевной обработки семян.

Современные ресурсосберегающие технологии предъявляют высокие требования к подготовке семян, поскольку минимализация обработки почвы способствует накоплению на растительных остатках фитопатогенов и фитофагов, существенно усиливается поражение растений болезнями в наиболее уязвимый период от прорастания семян до формирования всходов.

Для обоснованного и рентабельного применения метода защиты семян от вредных организмов следует собрать достаточно объемный и разноплановый объем информации: посевные и фитосанитарные качества семян; прогноз фитосанитарной ситуации; характеристики препаратов по действующим веществам, спектру действия, формуляции, цене; технические, агроэкологические и экономические возможности хозяйства.

Прежде всего следует начинать с фитозэкспертизы семян. Обычно ее проводят в филиалах Россельхозцентра. При этом получают информацию по чистоте, массе 1000 зерен, энергии

прорастания, всхожести, общей зараженности и видовому составу фитопатогенов, то есть зараженность или заспоренность семян возбудителями семенных и листостеблевых инфекций. В случае с зерновыми культурами это головневые заболевания, корневые гнили, септориоз, альтернариоз.

Проведенная фитозэкспертиза на семенах зерновых культур хозяйств нашего региона показывает, что обычно в большинстве партий на зерновках преобладают грибы рода альтернарии, а так же возбудители фузариозно-гельминтоспориозных корневых гнилей, на зернобобовых куль-

*Текст: В.В. НЕМЧЕНКО, д. с.-х. н., профессор, главный научный сотрудник А.Ю. КЕКАЛО, к. с.-х. н, ведущий научный сотрудник Н.Ю. ЗАРГАРЯН, к. с.-х. н, старший научный сотрудник В.Л. ДЕРЯБИН, младший научный сотрудник, УрФАНИЦ УрО РАН, Лаборатория регуляторов роста и защиты растений Курганского НИИСХ – филиала УрФАНИЦ
Фото: msc.gov.ru*

турах преобладает аскохитоз, встречаются бактериозы и фузариозы.

При анализе результатов фитосанитарной экспертизы семенного материала зараженность возбудителями корневых гнилей выше ЭПВ (5% по фузариозу и 10% по гельминтоспориозу) является основным критерием протравливания, как при выборе препарата, так и при определении нормы его расхода. Если выявлена высокая (в 2-3 раза выше ЭПВ и более) зараженность семян возбудителями почвенных инфекций, целесообразно применение максимальной рекомендуемой нормы расхода препарата. При зараженности семян

данными патогенами более 30% семенные партии следует браковать.

В условиях засушливой весны происходит усиление вредоносности. Возбудителями болезней является фитопатогенные грибы *Bipolaris sorokiniana*, *Fusarium spp.*, передающиеся через почву и семена. Для борьбы с ними необходимо оздоровление почвы, а при высокой зараженности семян проводить протравливание. В последние годы стали преобладать фузариозные грибы, с которыми бороться сложнее.

Если на семени преобладает фузариозная инфекция, то более эффективными будут препараты на основе: флудиоксанила, прохлораза, имазалила, тирама, мефеноксама, протиоконазола, тебуконазола, они очень чувствительны к бензимидазолам (карбендазим, тиабендазол, карбоксин), но привыкание наступает через 2-3 года. Поэтому использовать эти действующие вещества следует поочередно, с препаратами других химических классов.

Если преобладают гелиминтоспориозы, то лучше использовать протравители на основе тритиканазола, дифеноконазола, имидозолила, пираклостробина.

Чаще всего на семенном материале преобладает смешанный тип заражения возбудителями корневых гнилей, поэтому разумно использовать поликомпонентные протравители (тиабендазол+ тебуконазол, протиоконазол+ тебуконазол, и т. п.)

При этом не следует забывать о ретардантном эффекте препаратов азольного ряда и корректировать глубину заделки семян.

Очень важным аспектом фитодиагностики семян является определение их зараженности возбудителями листовых инфекций. Посев семенами, инфицированными этими фитопатогенами, создает опасность возникновения ранних очагов и значительно повышает вредоносность этих болезней, в связи с чем требуется повторная обработка посевов фунгицидами, что удорожает технологии возделывания и снижает рентабельность производства растениеводческой продукции. При выявлении сильной зараженности семян (выше 10%) септориозом или листовыми пятнистостями следует также применять максимально рекомендованную норму протравителей.

При выявлении в ходе экспертизы возбудителей бактериозов, что особенно актуально для зернобобовых культур, целесообразна обработка семян препаратами на основе тирама, манкоцеба, которые обладают не только фунгицидным, но и бактерицидным действием.

Поскольку корневые гнили это хроническая форма заболевания, необходимо не забывать об оздоровлении почвы. В первую очередь это использование фитосанитарных севооборотов, сидератов, органических удобрений. В качестве профилактической меры рекомендуется применять биофунгициды на основе *Bacillus subtilis*, грибов рода Триходерма и других.

Для контроля головневых инфекций использовать препараты системного действия (тритиканазол, тебуконазол, протиоконазол и др.), а также смеси на основе этих действующих веществ. Биопрепараты и сниженные дозы протравителей неэффективны против головни, особенно пыльной. Результативность средств защиты растений зависит часто не только от эффективности действующих веществ, но и от технологии применения и ошибок в диагностике заболевания.

**ТЮМЕНСКИЙ
ЗАВОД**
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ООО «ТЗБК»

г. Тюмень
ул. 50 лет Октября
дом 200, офис 9
т/ф: 8(3452) 500-668
603-018, 611-928
e-mail: info@tzbk.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КОНСТРУКЦИЙ

**СКЛАДСКИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ**

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА

**КОРОВНИКИ
И ОТКОРМОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ**

ГАРАЖИ, МТМ, СТО

www.tzbk.ru

Протравленные системными препаратами семена следует высевать в почву с влажностью 60-70% от полной полевой влагоемкости, соблюдение этого требования – один из существенных условий достижения высокой биологической и хозяйственной эффективности. Исследования показали, что посев протравленных триазольными фунгицидами семян в недостаточно увлажненную почву не позволяет действующему веществу проникать внутрь проростка и оказывать защитное и искореняющее действие. Кроме того, под действием фунгицидов в условиях защиты происходит подавление формирования нормального ризосферного населения, что в дальнейшем усиливает патогенез корневых инфекций.

Системные протравители триазольного ряда наиболее эффективны при посеве яровых культур в ранние сроки во влажную, но недостаточно прогретую почву. В этих условиях их защитные свойства проявляются в полной мере, они препятствуют плесневению семян, их поражению почвенными и семенными фитопатогенами.

У зерновых культур предельная глубина посева не должна превышать длину колеоптеле сорта, а после протравливания глубину посева следует корректировать на величину, обусловленную ретардантным свойством фунгицида.

Длина колеоптеле определяется у каждой партии семян зерновых культур, так как этот параметр подвержен изменению по годам даже у одного и того же сорта. Многие из современных протравителей укорачивают длину колеоптеле, это зависит от фитотоксичности действующего вещества. Это можно установить пробным протравливанием при фитозкспертизе семян. При выявлении существенного ретардантного действия фунгицида целесообразно добавлять в базовую смесь регуляторы роста (гуматы, микроэлементные комбинации и др.), в значительной степени устраняющие это явление, или заменить препарат.

Среди современных протравителей есть препараты без ретардантного действия и с ростостимулирующими свойствами, которым при вынужденном посеве в недостаточно увлажненную почву или на небольшую глубину следует отдать предпочтение (например, стробилурины, тиаметоксам, флудиоксонил).

Для достижения максимальной эффективности протравливания его следует сочетать с такими агротехническими приемами, как калибровка и прогрев семян.

Калибровка семян удаляет щуплые зерна, ее эффективность в повышении полевой всхожести составляет 5-20% в зависимости от партии и сорта, а биологическая эффективность в отношении возбудителей корневой гнили и септориоза 30% и более.

Тепловой обогрев семян проводят перемешиванием при 20-25°C в течение нескольких дней в хранилищах, на открытых площадках или в сушилках при температуре теплоносителя

45-50°C на протяжении 1-2 суток. Этот прием повышает полевую всхожесть на 10-12%, особенно если уборка проводилась в холодную, дождливую осень у семян с физиологически незрелым зародышем. Прогретые семена менее подвержены ретардантному действию фунгицидов, что способствует эффективности протравливания.

При протравливании необходимо учитывать препаративную форму протравителя: ВСК (водно-суспензионные концентраты), КСС (концентраты суспензии) или КМС (концентраты масляных суспензий) обладают худшей текучестью, поэтому высокое качество обработки семян достигается при норме расхода воды 10-12 л/т (чем мельче семена, тем больше расход). Полнота протравливания должна составлять 80-90%, но не выше 100%, поскольку повышенное содержание протравителей на семенах может привести к нежелательным последствиям.

Важно учитывать при выборе препаратов для протравливания семян прогнозируемую высокую численность вредителей всходов. Особую опасность для всех видов культур представляют блошки, специализирующиеся на отдельных группах культур. Всходам бобовых большой вред наносят долгоносики, злаков – внутристеблевые вредители, широкое распространение в последние годы получил проволочник. При прогнозе высокой численности и вредоносности вредителей всходов, целесообразно применять для предпосевной обработки семян инсектицидные или инсектофунгицидные протравители.

